

УЎК: 621.314

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИДА МАВЖУД “ТАҚСИМЛАНГАН
ГЕНЕРАЦИЯ” МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТИ

¹Х.М. Муратов, ³А.И. Тураев, ³А.И.Тураев

¹т.ф.д., проф, ²PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723733>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон истеъмолчиларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжларини қондириши учун тақсимланган генерация манбаларидан фойдаланиш имкониятларини ўрганади. Электр энергиясига талаб ортиб бораётгани ва энергия аралашмасини диверсификация қилиш зарурати билан ТГ энергия ишлаб чиқаришини охирги фойдаланувчиларга яқинлаштирадиган инновацион ечим таклиф қилади. Мақолада қуёш панеллари, шамол турбиналари ва энергия сақловчи аккумулятор батареялари каби ТГ нинг турли манбалари муҳокама қилинади ва уларнинг ишончлилиқ, иқтисодий самарадорлик ва экологик барқарорлик нуқтаи назаридан афзалликлари таъкидланади. Бундан ташқари, у Ўзбекистонда ТГ фойдаланиш имкониятларини рағбатлантириши учун зарур бўлган сиёсий ва меъёрий-ҳуқуқий базани, жумладан рағбатлантириши, тармоқни ўлчаши ва тармоқ интеграциясини масалалари кўрилди. Мақоланинг якунида ТГнинг электр энергияси истеъмолчиларининг имкониятларини кенгайтириши, энергетика мустақиллигини қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистонда умумий энергия алмашинувига ҳисса қўйишидаги трансформатив таъсирини таъкидлаш билан якунланади.

Калит сўзлар: Тақсимланган генерация, қуёш фотоэлектрик станциялари, шамол электр турбиналари, тармоқ бошқарув тизими.

Аннотация. В данной статье исследуется потенциал использования источников распределенной генерации (РГ) для удовлетворения потребностей в электроэнергии потребителей Узбекистана. Учитывая растущий спрос на электроэнергию и необходимость диверсификации структуры энергетики, DG предлагает инновационное решение, которое приближает производство электроэнергии к конечным потребителям. В статье рассматриваются различные источники РГ, такие как солнечные батареи, ветряные турбины и малые гидроэлектростанции, и подчеркиваются их преимущества с точки зрения надежности, экономичности и экологической устойчивости. Кроме того, в нем рассматриваются политическая и нормативная база, необходимая для содействия внедрению ГД в Узбекистане, включая стимулы, чистые измерения и интеграцию в энергосистему. В заключение статьи подчеркивается преобразующее влияние Генерального директора на расширение прав и возможностей потребителей электроэнергии, содействие энергетической независимости и вклад в общий энергетический переход в Узбекистане.

Ключевые слова: Распределенная генерация, солнечные фотоэлектрические станции, ветряные турбины, системы управления сетями..

Abstract. This article explores the potential of utilizing distributed generation (DG) sources to meet the electricity needs of consumers in Uzbekistan. With the growing demand for electricity and the need to diversify the energy mix, DG offers an innovative solution that brings power generation closer to end-users. The article discusses the various sources of DG, such as solar panels, wind turbines, and small-scale hydroelectric plants, and highlights their advantages in terms of reliability, cost-effectiveness, and environmental sustainability. Furthermore, it examines the policy and regulatory framework required to promote the adoption of DG in

Uzbekistan, including incentives, net metering, and grid integration. The article concludes by emphasizing the transformative impact of DG on empowering electricity consumers, fostering energy independence, and contributing to the overall energy transition in Uzbekistan.

Keywords: *Distribution generation, solar photovoltaic stations, wind turbines, grid control system.*

Ўзбекистонда қайта тикланадиган энергия манбаларини кенг жорий этиш учун ҳукумат бир қатор чора-тадбирларни амалга оширди. Ўзбекистон Президентининг 2023-йил 16-февралда қайта тикланувчи энергия манбалари ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштиришга қаратилган ПҚ-57 қарори қабул қилинди [1]. Бундан ташқари, ўша йилнинг 14 июнида Вазирлар Маҳкамасининг қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланувчи тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган ортиқча электр энергиясини реализация қилиш тартибини белгиловчи 247-сон қарори қабул қилинди [2].

Мазкур қарорларга мувофиқ, 2023-йил 1-апрелдан умумий қуввати 100 кВт гача бўлган қайта тикланувчи энергия манбаларига эга қурилмаларни ўрнатган жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектларининг эгаллаб турган ер участкалари учун мол-мулк солиғи ва ер солиғи ундирилмайди. Шу билан бирга, электр энергиясини тақсимлаш тармоқларига сотувчи юридик шахслар ўрнатилган кундан бошлаб уч йил давомида фойда солиғини тўлашдан озод қилинади. Агар қурилмалар ўрнатилган қуёш панелларининг камида 25% қувватига эга энергия сақлаш тизими билан жиҳозланган бўлса, озод қилиш муддати ўн йилгача узайтирилади.

2023-йил 1-мартдан бошлаб ягона электр энергетика тизимига уланиш учун белгиланган чегараларга тўғри келадиган қувват кўрсаткичига эга қайта тикланадиган энергия қурилмаларини улаш учун қўшимча техник шартларни олиш талаби йўқ [3].

Янги меъёрларга қўра, жисмоний ва тадбиркорлик субъектларига қайта тикланадиган энергия манбаларидан ишлаб чиқарилган электр энергиясини давлат органи, ҳудудий электр тармоқлари ва бошқа истеъмолчиларга келишилган нархларда, шу жумладан узоқ муддатли шартномалар асосида сотишга рухсат берилди. Шунингдек, ижарага олинган биноларга қайта тикланадиган энергия манбаларини ўрнатиш ва ушбу қурилмаларда ишлаб чиқарилган электр энергиясини сотишга рухсат берилади [2].

Аҳоли пунктларида кичик қувватли қуёш панелларини (50 кВтгача) ўрнатишни рағбатлантирадиган "Қуёшли уй" дастури доирасида маълум субсидиялар тақдим этилади. Дастур доирасида ўрнатилган қуёш батареялари орқали ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ҳар киловатт-соатига 1000 сўм миқдорида субсидия давлат бюджетидан ажратиш юлга қуйилди. Ушбу субсидия жисмоний шахсларнинг умумий даромадларининг бир қисми сифатида ҳисобга олинмайди [4].

"Ҳудудий электр тармоқлари" АЖнинг ҳудудий филиаллари "Электрҳисоб" дастурий мажмуасидан фойдаланган ҳолда истеъмолчининг шартнома картаси маълумотларини текширади. Қуёш панеллари томонидан ишлаб чиқарилган ва электр тармоғидан истеъмол қилинадиган электр энергиясини ҳисоблаш асосида ой учун "Ижобий фарқ" аниқланади [1].

Ягона электр энергетика тизимига ўтказилган электр энергияси миқдори истеъмол қилинган миқдордан ошиб кетган ҳолларда "Ҳудудий электр тармоқлари" АЖга ўша ойда электр энергияси учун тўлов амалга оширилмайди. Аксинча, узатилган электр энергияси

миқдори истеъмол қилинган миқдордан кам бўлса, ой учун электр тўловлари иккаласи ўртасидаги фарқдан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади [2].

Истеъмолчилар қайта тикланадиган энергия манбаларини жорий этиш учун давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг ягона электрон платформаси орқали мурожаат қилишлари мумкин. Ўзбекистонда қуёш панеллари одатда жанубга қараган ҳолда ўрнатилади, уй томлари турар-жойларда ўрнатиш учун энг мос жой ҳисобланади [5].

Хонадонда қуёш панеллари одатда минимал сояни олади, бу уларни идеал танловга айлантиради. Бироқ, катта қувватли қуёш панеллари учун уларни дарахт соялари бўлмаган очик жойларда ўрнатиш ва уларнинг атрофида ҳимоя тўсиқларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўрнатиш вақтида қаттиқ нарсалар панел юзасига тегиб кетишидан сақланиш керак, чунки бу панелнинг синишига олиб келиши мумкин, уни таъмирлаш мумкин эмас.

Қуёш панелларининг тавсия этилган қуввати уй ёки корxonанинг электр энергиясига бўлган еҳтиёжларига боғлиқ ва фақат майдоннинг квадрат метри билан белгиланмайди.

Қуёш панелларининг талаб қилинадиган қувватини тўғри аниқлаш учун истеъмолчилар ўзларининг ойлик ва йиллик электр энергиясини истеъмол қилиш ёзувларини мутахассисга тақдим этишлари мумкин.

Қайта тикланадиган энергия манбаларини ўрнатиш бўйича ташкилот билан шартнома тузаётганда, амалдаги меъёрий талабларга мувофиқлигини таъминлаш керак. Қурилма тўлиқ жиҳозланган бўлиши керак, шу жумладан тўғридан-тўғри оқимни ўзгарувчан токка айлантирувчи инверторлар хавфсизлик талабларига жавоб бериши лозим [6].

Қайта тикланадиган энергия қурилмаларини ўрнатиш учун тўлиқ лойиҳа ҳужжатларини амалга оширилади, масалан, юридик истеъмолчилар учун техник шартлар, лойиҳа ҳужжатлари ва кафолат ҳужжатлари шулар жумласидандир.

Ўз истеъмоли учун қуввати 1 МВт гача бўлган қуёш, шамол ва биогаз электр стансияларини ўрнатган жисмоний ва юридик шахслар ортиқча электр энергиясини ўз тармоқлари орқали сотишлари мумкин. Ўзбекистонда хусусий тақсимлаш тармоқлари орқали электр энергиясини етказиб берувчи бўлмаганлиги сабабли, электр энергияси Худудий электр тармоқлари корхонасига тариф комиссияси томонидан белгиланган транзит тарифини тўлаш орқали етказиб берилади [6].

Юридик шахслар ягона электр тизимидан олинган электр энергиясини белгиланган тарифлар бўйича ҳисобга олинади. Қайта тикланадиган манбалардан ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ўз еҳтиёжидан ортиқ қисми учун "Худудий электр тармоқлари" АЖга ИИ тариф гуруҳидаги истеъмолчилар учун белгиланган тарифнинг 80 фоизи миқдорида сотишлари мумкин.

OFF-GRID тизими (батарея) билан қуёш панелларини ўрнатиш хизмат уйлари аҳолиси учун тавсия этилади, чунки бу ортиқча электр энергияси захирасини яратади. Бироқ, "Қуёшли уй" дастурининг иштирокчилари хизмат уйлари аҳолисини ўз ичига олмайди.

1-расм. Тақсимланган генерация манбалари

1-расмда тақсимланган генерация манбалари бўла оладиган ресурслар кўрсатилган, мамлакатимизда шулардан қайта тикланувчи энергия манбалари орқали олинadиган электр станциялари учун имкониятлар кенг қўлланилмоқда.

Тақсимланган генерация деганда, уйингизда қуёш панеллари ёки кичик шамол турбиналари каби истеъмол нуқтасига яқин жойлашган кичик қувват манбаларидан электр энергияси ишлаб чиқариш тушунилади. Тақсимланган генерация билан боғлиқ бир қанча афзалликлар мавжуд:

- Энергия самарадорлиги: тақсимланган генерация электр энергияси узоқ масофаларга узатилганда содир бўладиган узатиш ва тарқатишдаги исрофларни камайтиради [7]. Электр энергиясини истеъмол қилиш нуқтасига яқин ишлаб чиқариш орқали электр узатиш тармоқларида энергия йўқотишлари минималлаштирилади, бу эса умумий энергия самарадорлигини оширади.

- Кенгайтирилган тармоқ чидамлилиги: тақсимланган генерация электр тармоғининг мустаҳкамлиги ва ишончилигини оширишга ёрдам беради. Энергия ишлаб чиқаришни марказизлаштириш орқали у тармоқнинг кенг миқёсдаги носозликлари ёки узилишларига нисбатан заифликни камайтиради. Агар маҳаллий электр узилиши содир бўлса, тақсимланган ишлаб чиқариш тизимлари электр энергиясини муҳим истеъмолчиларга етказиб беришни давом эттириши мумкин, бу эса умумий электр таъминотининг ишончилигини оширади [8].

- Қайта тикланадиган энергия манбалари интеграцияси: тақсимланган генерация қайта тикланадиган энергия манбаларини тармоққа интеграциялашувига ёрдам беради. Турар-жой ёки тижорат биноларига ўрнатилган қуёш панеллари ва шамол турбиналари маҳаллий тоза энергия ишлаб чиқаришга ҳисса қўшади [9]. Қайта тикланадиган энергиянинг тақсимланган ишлаб чиқарилиши ёқилғиларга боғлиқликни камайтиришга, иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга ва янада барқарор энергия тизимини ривожлантиришга ёрдам беради.

- Маҳаллий иш ўринларини яратиш ва иқтисодий ривожланиш: тақсимланган генерация лойиҳалари кўпинча маҳаллий ўрнатиш, техник хизмат кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш хизматларини талаб қилади, бу эса жамоа даражасида иш ўринларини яратишга олиб келади [10]. Тақсимланган генерация инфратузилмасини ривожлантириш маҳаллий иқтисодий ўсишни рағбатлантириши, инвестицияларни жалб қилиши ва қайта тикланадиган энергия соҳасида тадбиркорликни рағбатлантира олади.

- Талабга жавоб бериш ва юklamани текислаш: тақсимланган генерация электр энергиясига бўлган талабни бошқариш ва юklamани текислашда мослашувчанликни таъминлайди. Электр энергиясини ўз жойида ишлаб чиқариш орқали истеъмолчилар энергия истеъмоли моделларини ўзгартириши ва энг юқори талабни камайтириши мумкин. Бу қобилият коммунал хизматларга тармоқ операцияларини яхшироқ бошқаришга ва энергия тақсимотини оптималлаштиришга ёрдам беради.

- Энергия истеъмолчиларининг имкониятларини кенгайтириш: тақсимланган генерация энергия истеъмолчиларига энергия ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш устидан кўпроқ назорат қилиш имконини беради. Маҳаллий электр энергиясини ишлаб чиқариш имконияти билан истеъмолчилар электр энергиясини ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларга айланишлари мумкин. Марказлаштирилмаган энергия тизимларига ўтиш энергия мустақиллигини, энергия харажатларини тежашни ва барқарор энергия амалиётида истеъмолчиларнинг фаоллигини оширади [11].

- Экологик манфаатлар: тақсимланган генерация тизимлари, айниқса қайта тикланадиган энергия манбаларига асосланган, иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга ва электр энергиясини ишлаб чиқаришнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтиришга ёрдам беради. Ёқилғи манбаларидан ишлаб чиқарилган электр энергиясини алмаштириш орқали тақсимланган генерация иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва маҳаллий ҳаво сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Умуман олганда, тақсимланган генерация энергия самарадорлигини ошириш, тармоқнинг утказувчанлик имкониятини ошириш, қайта тикланадиган энергия манбаларини интеграцияси, иш ўринлари яратиш, маҳаллий иқтисодий ривожланиш, истеъмолчиларнинг имкониятларини кенгайтириш ва экологик барқарорликни ўз ичига олган қатор имтиёزلарни тақдим этади. Ушбу афзалликлар тақсимланган генерация замонавий ва барқарор электр тармоқлари ландшафтининг муҳим таркибий қисмига айлантиради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 16 февралдаги ПҚ-57-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектлари томонидан қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган электр энергиясининг эҳтиёждан ортикча қисмини сотиш тартибини белгилаш тўғрисида” тўғрисидаги 2023 йил 14 июн 247 - сон қарори.
3. “Электр энергетикаси тармоғини жадал ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори 2018 йил 23 октябрь, 28-б.
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/04/22/column/>
5. [https://uza.uz/uz/posts/energetika-iqtisodiyot-umuman-taraqqiyotning-qon-tomiri_454868.](https://uza.uz/uz/posts/energetika-iqtisodiyot-umuman-taraqqiyotning-qon-tomiri_454868)
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2015 — 2019 йилларда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия сарфи ҳажмини қисқартириш, энергияни тежайдиган технологияларни жорий этиш чора-тадбирлари дастури тўғрисида» 2015 йил 5 майдаги ПҚ-2343-сон қарори.
7. Alexander Thornton, Carlos Rodríguez Monroy, “Distributed power generation in the United States”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 9, 2011, Pages 4809-4817, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.070>.
8. Zhengchao Wang, A.T.D Perera, “Robust optimization of power grid with distributed generation and improved reliability”, Energy Procedia, Volume 159, 2019, Pages 400-405, ISSN 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.12.069>.
9. Ibrahim Dincer, Yusuf Bicer, “Chapter 6 - Integration of renewable energy systems for multigeneration”, Editor(s): Ibrahim Dincer, Yusuf Bicer, Integrated Energy Systems for Multigeneration, Elsevier, 2020, Pages 287-402, ISBN 9780128099438, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809943-8.00006-6>.
10. Talha Bin Nadeem, Mubashir Siddiqui, Muhammad Khalid, Muhammad Asif, “Distributed energy systems: A review of classification, technologies, applications, and policies”, Energy Strategy Reviews, Volume 48, 2023, 101096, ISSN 2211-467X, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101096>.
11. <https://utilitiesone.com/the-impact-of-distributed-generation-on-power-distribution> (25.09.2023).